

УЎТ: 633.17

МИЛЛИЙ ГЕНБАНҚДАН ОЛИНГАН ОҚЖЎХОРИ НАМУНАЛАРИНИ АЙРИМ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ БЎЙИЧА ЎРГАНИШ

Аллашов Бахрам Давлетбаевич

илмий ишлар ва инновацион ишланмалар бўйича директор ўринбосари, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859446>

Аннотация. Чорвачилик соҳаси ривожда озуқа базаси муҳим аҳамиятга эга бўлиб, озуқабоп экинлардан юқори ҳосил олиш зарур ҳисобланади. Кейинги йилларда шўрланиш ва сув танқислиги каби муаммолар учрамоқда. Шўрланган тупроқ шароити ва сув танқислиги шароитларида маккажўхори экини камроқ ҳосил бериши мумкин. Бундай шароитда озуқа базасини яхшилашда озуқавий қиймати бўйича маккажўхориға яқин бўлган оқжўхори экинини экиб етиштириши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Миллий генбанкдан оқжўхорининг бир неча хил коллекцион намуналарини экиб ўрганилди. Ушбу мақолада миллий генбанкдан олинган оқжўхори намуналарини айрим қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш натижасида олинган маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, оқжўхори, намуна, коллекция, генбанк, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. В развитии животноводческой отрасли важное значение имеет кормовая база, необходимо получать высокий урожай от кормовых культур. В последние годы возникли такие проблемы, как засоленность почв и нехватка воды. Посевы кукурузы могут давать меньше урожая в условиях засоленной почвы и дефицита воды. В таких условиях для улучшения кормовой базы целесообразно сеять культуру сорго, близкую к кукурузе по питательной ценности. Было посеяно и изучено несколько различных коллекционных образцов сорго из Национального генбанка. В данной статье представлены данные, полученные в результате изучения некоторых ценных хозяйственных признаков образцов сорго, полученных из национального генбанка.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, сорго, образец, коллекция, генобанк, урожайность, эффективность.

Abstract. In the development of the livestock industry, the forage base is of great importance; it is necessary to obtain a high yield from forage crops. In recent years, such problems as soil salinity and water shortage have arisen. Corn crops can yield less in conditions of saline soil and water deficiency. In such conditions, to improve the forage base, it is advisable to sow sorghum, a crop close to corn in nutritional value. Several different collection samples of sorghum from the National Gene Bank were sown and studied. This article presents the data obtained as a result of studying some valuable economic traits of sorghum samples obtained from the National Gene Bank.

Keywords: Livestock, forage base, forage crops, sorghum, sample, collection, gene bank, yield, efficiency.

Кириш. Ҳукумат томонидан кейинги йилларда чорвачилик соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Республикамиз кишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотлари улушида чорвачилик соҳаси ҳам алоҳида ўрин эгаллаб, у халқимизни қимматли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу туфайли чорвачиликни

янада ривожлантириш, чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш муҳим вазифалардан бири бўлиб турибди. Бунинг учун эса соҳада мустаҳкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан отларни маккажўхоридан тайёрланган силос билан озиклантириш уларни маҳсулдорлигини ва ишчанлигини оширади. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармоқни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларнинг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган. Д.Парманова томонидан яйловлардан оқилона фойдаланиш, яйловлардан оқилона фойдаланишнинг асосий тамойиллари, қоракўл қўйларини мувозанатли озиклантириш, қоракўл қўйларини сақлаш, эфемер яйловларнинг соддалаштирилган икки бўғинли ўн йиллик яйлов алмашуви, соддалаштирилган тўрт йиллик яйлов масалалари муҳокама қилиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилган.

Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, М.Н.Саттаровларнинг тадқиқотларида ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83”, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, сулининг “Ўзбекистон кенг баргли” тритикаленинг “Кумушсимон праг” навлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилган ва ушбу навларда навдорлик кўрсаткичлари яхшиланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Маҳаллий иқлим шароитимизда яхши кўрсаткичларга эга бўлганларини кўпайтириш ишларини давом эттиришган. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик бегоилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогумуснинг ижобий таъсири аниқланган.

Шўрланган тупроқ шароитида амаккажўхори камроқ ҳосил бериши мумкин. Бундай шароитда ейилиш, ҳамда озуқавий қиймати бўйича маккажўхорига яқин бўлган оқжўхори экинини экиб етиштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Оқжўхори экини иссиққа, сув танқислигив, шўрланишга бардошли экин бўлиши билан билан ресурстежамкор экин

дейиш ҳам мумкин, яъни ушбу экин кўп ўримли ҳисобланади, ўриб олгандан кейин яна ўсиш қобилиятига эга. Бир марта экиб бир йилда 3-4 марта ўриб олиш мумкин.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида миллий генбанкдан олинган окжўхори намуналари иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Институт тажриба хўжалигида миллий генбанкдан олинган окжўхорининг коллекцион намуналари экиб ўрганилди. Ушбу намуналар айрим қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. Қуйидаги 1-жадвалда окжўхори экини намуналарини ўсимлик бўйини ўлчаш бўйича олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал

Окжўхори экини намуналарида ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичлари

№	Каталог рақами	Намуна номи	Келиб чиқиши	n	Кўрсаткичлар оралиғи	Ўсимлик бўйи, см
1	К-106	IS-9734 Cigoliuos	Ҳиндистон	9	140-175	160,0±0,07
2	К-124	IS-20563 Cigoliuos	Ҳиндистон	12	150-170	159,6±0,04
3	К-145	САФВНИИР	Россия	14	120-150	130,6±0,05
4	К-523	JS 7211 c	АҚШ	11	210-300	259,5±0,09
5	К-357	Juar Dalauia	Ҳиндистон	31	260-280	274,0±0,03
6	К-652	ICSR-101	Мексика	24	125-150	141,0±0,02
7	К-684	ICSR-292	Ҳиндистон	27	155-210	168,0±0,08
8	К-690	ICSR-89039	Ҳиндистон	29	250-290	271,0±0,07
9	К-700	Квобеле	Франция	29	260-320	289,0±0,06
10	Андоза	Ўзбекистон-5	Ўзбекистон	21	250-280	262,0±0,04

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, окжўхорининг К-700 коллекцион рақамли Франциянинг “Квобеле” намунасида ўсимлик бўйи юзасидан ўртача кўрсаткич юқори бўлганлиги, яъни ушбу намунада ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичи 289 см ни ташкил этган. Намуналар ичида энг паст кўрсаткични К-145 коллекцион рақамли Россия намунаси намоён қилди, ушбу намунада ўртача кўрсаткич 130,6 см ни ташкил этди. К-106 коллекцион рақамдаги намунада ушбу кўрсаткич 160,0 см ни, К-124 коллекцион рақамдаги намунада 159,6 см ни, К-523 коллекцион рақамдаги намунада 259,5 см ни, К-357 коллекцион рақамдаги намунада 274,0 см ни, К-652 коллекцион рақамдаги намунада 141,0 см ни, К-684 коллекцион рақамдаги намунада 168,0 см ни, К-690 коллекцион рақамдаги намунада эса 271,0 см ни ташкил этди. Тадқиқотларда ўрганилган 9 та хорижий намуналарнинг 3 таси андозадан, яъни маҳаллий Ўзбекистон-5 навидан юқори кўрсаткичларга эга бўлган бўлса, 6 та намуналарда ушбу кўрсаткич, яъни ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичи андозадан паст кўрсаткичларга эга бўлди.

Шунингдек, ушбу намуналар бир ўсимликдаги барглари сони, барглари эни ва узунлиги бўйича ўртача кўрсаткичлари ҳам таҳлил қилинди. Бундай таҳлиллардан олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтириб ўтилган.

Оқжўхори экини намуналарида барг сони, барги эни ва барги узунлиги бўйича ўртача кўрсаткичлар

№	Каталог рақами	Намуна номи	Келиб чиқиши	n	Барг сони, дона	Барг эни, см	Барг узунлиги, см
1	К-106	IS-9734 Cigoliuos	Ҳиндистон	9	14,7	9,2	57,6
2	К-124	IS-20563 Cigoliuos	Ҳиндистон	12	14,5	9,95	61,75
3	К-145	САФВНИИР	Россия	14	7,1	6,95	77,4
4	К-523	JS 7211 с	АҚШ	11	10,9	5,75	69,2
5	К-357	Juar Dalauia	Ҳиндистон	31	11,0	6,4	72,85
6	К-652	ICSR-101	Мексика	24	10,9	8,05	82,1
7	К-684	ICSR-292	Ҳиндистон	27	11,3	7,4	64,35
8	К-690	ICSR-89039	Ҳиндистон	29	14,0	7,1	81,65
9	К-700	Квобеле	Франция	29	14,7	6,65	68,2
10	Андоза	Ўзбекистон-5	Ўзбекистон	21	11,9	7,85	67,1

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, бир ўсимликдаги ўртача барглар сони бўйича андозада 11,9 дона бўлган бўлса, 4 та намунада бу кўрсаткичлардан андозадан юқори, 5 та намунада пастроқ бўлган, барг эни бўйича ўртача кўрсаткич андозада 7,85 см ни ташкил этган бўлса, 3 та намунада андозага нисбатан юқорирок, 6 та намунада пастроқ кўрсаткичларга эга бўлган, барг узунлиги бўйича ўртача кўрсаткич андозада 67,1 см ни ташкил этган бўлса 6 та намунада юқорирок, 3 та намунада пастроқ кўрсаткичга эга бўлди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, 9 та хорижий намуналарнинг 3 таси андозадан, яъни маҳаллий Ўзбекистон-5 навидан юқорирок кўрсаткичларга эга бўлган бўлса, 6 та намуналарда ушбу кўрсаткич, яъни ўсимлик бўйи ўртача кўрсаткичи андозадан паст кўрсаткичларга эга бўлди. Бир ўсимликдаги ўртача барглар сони бўйича андозада 11,9 дона бўлган бўлса, 4 та намунада бу кўрсаткичлардан андозадан юқори, 5 та намунада пастроқ бўлган, барг эни бўйича ўртача кўрсаткич андозада 7,85 см ни ташкил этган бўлса, 3 та намунада андозага нисбатан юқорирок, 6 та намунада пастроқ кўрсаткичларга эга бўлган, барг узунлиги бўйича ўртача кўрсаткич андозада 67,1 см ни ташкил этган бўлса 6 та намунада юқорирок, 3 та намунада пастроқ кўрсаткичга эга бўлган.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘‘ yicha olib borilgan seleksiya ishlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.

4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Ozuqabop ekinlarning issiqqa va suv tanqisligiga bardoshli nav, namunalarini tanlash. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
6. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
7. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
8. Нурматов А., Ҳафизов И. Карабаирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
9. Нурматов А.А., Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Рунницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
10. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
11. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 236-239б.
12. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalarini ayrim qimmatli xo'jalik belgilari bo' yicha o'rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
13. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
14. Ҳафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Ҳафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
15. Ҳафизов И.И., Куччиев У., Ҳафизов А.И.. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут махсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
16. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni

- qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
17. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. Ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
 18. Ҳафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари. Конференция материаллари: "Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
 19. Ҳафизов И.И., Куччиев О.Р., Ҳафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Конференция материаллари: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, Tosh DAU, 139-144 b.
 20. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Конференция материаллари: O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.
 21. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
 22. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal: info@journals. company.